

6ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο

I.A.K.E.

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
INSTITUTE OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES

Θέμα Συνεδρίου: Επικοινωνία, πληροφόρηση, ενημέρωση και εκπαίδευση στην ύστερη νεωτερικότητα
Ηράκλειο, 10-12 Ιουλίου 2020

Μηλαθιανάκη Γιασεμλή, PhD c., MEd

e-mail: g.milathianaki@hotmail.com

website: www.milathianaki.gr

Doi: 10.5281/zenodo.4303958

Ο ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΟΣ ΦΑΙΝΟΤΥΠΟΣ ΚΑΙ Η ΜΑΘΗΣΗ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ

Μηλαθιανάκη Γιασεμή
g.milathianaki@hotmail.com
Εκπαιδευτικός ΠΕ02, PhD c. UPV, M.Ed.

Περίληψη

Η μελέτη του συμπεριφορικού φαινότυπου της Νοητικής Καθυστέρησης είναι ένα σύνθετο ζήτημα εξαιτίας της ανομοιογένειας που παρουσιάζει ως κλινική οντότητα. Το πλήθος των ερευνητικών μελετών προσεγγίζουν το φαινόμενο της γλωσσικής και γνωστικής ανάπτυξης της συγκεκριμένης νευροαναπτυξιακής διαταραχής υπό το πρίσμα διαφορετικών αιτιάσεων (γενετικών, βιολογικών, ψυχοκοινωνικών και συμπεριφορικών). Στη παρούσα μελέτη αναδεικνύεται η προσπάθεια να γίνει κατανοητή η υπόσταση της συγκεκριμένης διαταραχής, των ελλειμμάτων της αλλά και των περιοχών που παρουσιάζουν τα άτομα αυτά δυνατότητες βασιζόμενοι στο αναπτυξιακό και μαθησιακό τους προφίλ. Σκοπός της νέας αυτής προσέγγισης είναι η ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας ενός παιδιού με Νοητική Καθυστέρηση, η κοινωνική, ακαδημαϊκή και επαγγελματική του αυτονομία και ένταξη στο κοινωνικό γίγνεσθαι, καθώς και η βελτίωση των πρακτικών, των μεθόδων και των στρατηγικών διδασκαλίας στη διαδικασία της μάθησης.

Λέξεις κλειδιά: Νοητική Καθυστέρηση, γλωσσικά και γνωστικά χαρακτηριστικά, μάθηση, στρατηγικές και μέθοδοι διδασκαλίας.

1. Εισαγωγή

Ο γραμματισμός, η γραφή, η ανάγνωση, η ορθογραφία και όλες εκείνες οι διανοητικές λειτουργίες που σχετίζονται με την επίτευξη της αναγνωστικής κατανόησης αλλά και ενός ικανοποιητικού επιπέδου κοινωνικής συναναστροφής (Μητσικοπούλου, 2001), αποτελεί ζητούμενο όλων των κοινωνιών που σημασιολογούν την υπόσταση τους βάσει του πολιτισμού, της γνώσης, της επιστήμης και της κοινωνικής συμβίωσης. Το εργαλείο για την επίτευξη όλων αυτών των κοινωνικών συμβάσεων αλλά και των ηθικοπνευματικών αξιών είναι ο λόγος, είτε ο κατ'αίσθησιν λόγος, είτε η έλλογη διάσταση του, όπως πολύ εύγλωττα ανέφερε ο Αριστοτέλης στα Ηθικά Νικομάχεια του.

Η γλωσσική και γνωστική ανάπτυξη όμως, καθώς και η διαδικασία της μάθησης για ένα παιδί με Νοητική Καθυστέρηση (ΝΚ) συνιστά ένα πιο σύνθετο και πολυεπίπεδο ζήτημα συγκριτικά με τα «Τυπικώς Αναπτυσσόμενα (ΤΑ)» άτομα. Πράγματι, τα τελευταία χρόνια σημαντικές επιστημολογικές μελέτες αναδεικνύουν τον καίριο ρόλο της ανάγκης για εκμάθηση όχι μόνο των βασικών δεξιοτήτων αυτοεξυπηρέτησης, όπως συνηθιζόταν στο παρελθόν για τα άτομα με ΝΚ, αλλά ενός συνδυασμού ακαδημαϊκού (εκμάθηση ανάγνωσης, γραφής, μαθηματικών) και λειτουργικού αναλυτικού προγράμματος, που θα στοχεύει ταυτόχρονα στις ατομικές ανάγκες και δεξιότητες του κάθε μαθητή, στην ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητάς του, αλλά και στη μετέπειτα κοινωνική, ακαδημαϊκή και επαγγελματική του αυτονομία (Παντελιάδου, 2017· Smith, Polloway, Patton, & Beyer, 2008).

Έτσι, στη παρούσα ερευνητική εργασία, επιχειρείται, μέσω της βιβλιογραφικής ανασκόπησης, να αναδειχθεί η φύση της ΝΚ, τα αίτια, οι παράγοντες, τα χαρακτηριστικά της και η εφαρμογή συγκεκριμένων εκπαιδευτικών μεθόδων, που θα συμβάλλουν στην ομαλή ατομική, κοινωνική, ακαδημαϊκή και επαγγελματική ανέλιξη ενός παιδιού με Νοητική Καθυστέρηση.

Η διερεύνηση και η μελέτη όλων αυτών των πτυχών, κρίνεται σκόπιμη καθώς θεωρείται ότι μπορεί να συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση της υπόστασης της συγκεκριμένης νευροαναπτυξιακής διαταραχής, αλλά και των ελλειμμάτων που αντιμετωπίζουν τα άτομα με ΝΚ, με στόχο αφενός τη βελτίωση των πρακτικών της ειδικής αγωγής κι αφετέρου το όφελος του ίδιου του παιδιού.

2.1. Αιτιακοί παράγοντες Νοητικής Καθυστέρησης

Τα τελευταία χρόνια, πλήθος ερευνών φέρνουν στην επιφάνεια τη προσπάθεια των επιστημόνων να παρουσιάσουν το πολλαπλό αιτιολογικό υπόβαθρο της ΝΚ, υπό το πρίσμα αφενός των οργανικών, γενετικών και βιολογικών παραγόντων κι αφετέρου των ψυχοκοινωνικών και περιβαλλοντικών αιτιών. Σε αυτό το γεγονός συντέινει ότι η ΝΚ δεν εμφανίζεται πάντοτε ως μια ανεξάρτητη αναπηρία, αλλά ως ένα σύμπτωμα πολυπαραγοντικών ασθενειών και παθολογικών καταστάσεων, όπως οι Συναισθηματικές Διαταραχές, η Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ), το Σύνδρομο Down (SD), κ.ά. (Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2005), που επειδή εμφανίζεται ως την αναπτυξιακή περίοδο (18 έτη) είναι πολύ συχνά δύσκολος ο ακριβής εντοπισμός και προσδιορισμός της (Mayes, 2000, όπ.αναφ. στο Νησιώτου & Βλάχος, 2014· Norbury, Tomblin & Bishop, 2013). Πολύ συχνά όμως μπορεί να προκύψει και ως αποτέλεσμα ενός επιβαρυντικού οικογενειακού κοινωνικο-οικονομικού και μορφωτικού περιβάλλοντος, όπως θα αναδειχθεί παρακάτω.

Τα άτομα με «Διανοητική αναπηρία» σύμφωνα με τον τελευταίο ορισμό της Αμερικανικής Ψυχιατρικής εταιρίας στο DSM-V, αντιμετωπίζουν μειονεξίες στις γενικές νοητικές δεξιότητες που επιδρούν αρνητικά στη προσαρμοστική ικανότητα του ατόμου σε τρεις τουλάχιστον περιοχές, όπως είναι ο γνωστικός, ο κοινωνικός και ο πρακτικός τομέας (American Psychiatric Association, 2013).

2.1.1. Προγενετικοί παράγοντες

Σε νευροβιολογικό και γενετικό επίπεδο αναδεικνύεται ότι ο αναδιπλασιασμός, η ατέλεια, η απώλεια (σύνδρομο Turner) ή η εμφάνιση ενός επιπλέον χρωμοσώματος (τρισωμία) μπορεί να αποτελέσει τη βασική αιτία για εμφάνιση πολλών και διαφορετικών συνδρόμων, όπως το Σύνδρομο Down (SD), το Σύνδρομο Angelman (διαγραφή μιας μικρής περιοχής στο χρωμόσωμα 15), τη ΝΚ, κ.ά. που συσχετίζονται με τη δόμηση του ανθρώπινου εγκεφάλου και την επιτέλεση συγκεκριμένων λειτουργιών, όπως η λεπτή κινητικότητα ή η γλώσσα (Norbury, Tomblin & Bishop, 2013· Rutter, 2006, όπ.αναφ. στο Παπαηλιού, 2010).

Πράγματι, οι Bear, Huber και Warren (2004) σε μια νευροαπεικονιστικού και καρνοτυπικού/μοριακού υποβάθρου μελέτη ανέδειξαν τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζει η έλλειψη ενός συγκεκριμένου νουκλεοτιδίου, του FRMP, που εμπεριέχεται στο εύθραυστο X, καθώς συσχετίζεται άμεσα με την πλαστικότητα και την ανάπτυξη του εγκεφαλικού φλοιού. Πιο συγκεκριμένα, διαπίστωσαν ότι οι νευροδενδρώνες είναι μεγαλύτεροι και ανώριμα ανεπτυγμένοι, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται σημαντικές μειονεξίες στον τομέα της εκτελεστικής λειτουργίας της μνήμης, αλλά και στη δυνατότητα μάθησης. Ακόμη, παρατηρήθηκε ότι συνδέεται με συμπεριφορές υπερκινητικότητας, έλλειψης προσοχής και οπτικοκινητικού συντονισμού, μειωμένου κινήτρου, άγχους και υπερευαισθησίας, αλλά και με δυσκολίες στον έλεγχο των σφικτήρων. Ταυτόχρονα, όμως συνδέεται με επιληπτικά επεισόδια, αλλά και την εμφάνιση χαρακτηριστικών του Αυτισμού.

Επίσης, άλλα γενετικά ευρήματα πιστοποιούν την αιτιακή σχέση ανάμεσα σε συγκεκριμένα γονίδια και την εμφάνιση σοβαρών νοητικών, νευροανατομικών και γλωσσικών μειονεξιών. Πράγματι, η Σταυρούση (2014) επισημαίνει ότι η συνηθέστερη γενετική αιτία ΝΚ είναι οι χρωμοσωματικές ανωμαλίες, όπως αποτελεί η περίπτωση του SD, με την εμφάνιση ενός επιπλέον χρωμοσώματος στο χρωμόσωμα 21 (τρισωμία 21), αλλά και την ταυτόχρονη συνύπαρξη σωματικών δυσπλασιών, όπως η βραχυκεφαλία, τα κοντά άκρα και τα μικρά αυτιά.

Υπό το ίδιο πρίσμα, άλλες επιστημονικές διεργασίες βιοχημικού επιπέδου, επισημαίνουν τον καθοριστικό ρόλο της έλλειψης ενός ενζύμου της φαινυλαλαίνης, καθοριστικής για το μεταβολισμό των οξέων, που έχει ως αποτέλεσμα τη συσσώρευση της στον οργανισμό και την εμφάνιση ενός σπάνιου συνδρόμου της φαινυλκετονουρίας, που συνδέεται με δυο σοβαρές νευροαναπτυξιακές διαταραχές, τη ΝΚ και τη ΔΑΦ (Κωνστανταρέα, 2001). Όμως, με την κατάλληλη θεραπευτική ειδική διαίτα κατά τα πρώτα χρόνια ζωής του παιδιού, οι μειονεξίες μπορούν να αντιμετωπιστούν (Reilly, 1987).

Εξίσου όμως σημαντική φαίνεται να είναι και η διαδικασία κληροδότησης της συγκεκριμένης αναπηρίας, από τους γονείς στους απογόνους, καθώς όπως επισημαίνεται υπάρχει πιθανότητα περίπου 25% για μεταβίβαση της διαταραχής, όταν ο ένας από τους δυο γονείς υστερεί νοητικά και περίπου 42% όταν πάσχουν και οι δύο, ενώ 13% όταν έχει έναν αδερφό/ή με ΝΚ (Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2005· Παρασκευόπουλος, 1980). Ειδικότερα, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της μητέρας, όπως η ηλικία, η ψυχική της κατάσταση (κατάθλιψη, σχιζοφρένεια, επιληπτικές κρίσεις), αλλά και η σωματική της υγεία (π.χ. διαβήτης, έκθεση σε τοξοπλάσμωση, ακτινοβολία ή στον ιό της ιλαράς-πρωτίτιδας-ερυθράς, ασυμφωνία στο Rhesus των γονέων κ.ά.), μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές εγκεφαλικές βλάβες, με αποτέλεσμα τη νευροαναπτυξιακή καθυστέρηση του παιδιού. Μάλιστα, οι Ryan και Ferguson (2006) επισημαίνουν ότι η έκθεση της μητέρας σε χημικές ή τοξικές ουσίες, όπως ο μόλυβδος ή το αλκοολικό σύνδρομο, έχουν ως αποτέλεσμα τη εμφάνιση εγγενών εγκεφαλικών και σωματικών δυσπλασιών του εμβρύου, αλλά και τη ΝΚ.

2.1.2. Περιγενετικοί παράγοντες

Ιδιαίτερα επιβλαβής αιτία βιολογικού υποβάθρου φαίνεται να συνιστά η περίπτωση της προωρότητας. Πράγματι, η ΝΚ φαίνεται να μην βασίζεται μόνο στη γενετική προδιάθεση, αλλά συσχετίζεται άμεσα με το ενδογενές και εξωγενές περιβάλλον του εμβρύου (κακή και υποσιτισμένη διατροφή της μητέρας, κάπνισμα, αλκοόλ, έκθεση σε τοξίνες, κ.ά.) και μπορεί να οδηγήσει σε ένα πρόωρο τοκετό. Ένα βρέφος το οποίο γεννιέται πρόωρο, λιποβαρές ή ολιγάμνιο κατά τη διάρκεια του τοκετού εμφανίζει υψηλά ποσοστά σωματικών ή εγκεφαλικών μειονεξιών, όπως είναι ο στραβισμός, η τύφλωση, οι κινητικές δυσπλασίες και η ΝΚ. Μάλιστα, εκτιμάται ότι η προωρότητα ή η παραμονή σε θερμοκοιτίδα χωρίς να πληρούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις, ευθύνονται σε ένα υψηλό ποσοστό, περίπου 15-20% για εμφάνιση διανοητικής καθυστέρησης (Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2005).

Ακόμα, έχει διαπιστωθεί ότι περιπτώσεις επιπλοκών κατά τη διάρκεια του τοκετού μπορούν να σταθούν επιβλαβείς και καθοριστικές τόσο για τη σωματική ακεραιότητα της μητέρας όσο και για τη ψυχοκινητική ανάπτυξη του βρέφους. Πιο συγκεκριμένα, συνθήκες όπως η περιέδεση του ομφαλίου λώρου, η κακή θέση του μωρού στη μήτρα-κόλπο, η κακή ποιότητα πλακούντα, η δίδυμη κύηση, ο μακροχρόνιος τοκετός (πάνω από 42 εβδομάδες), η έλλειψη οξυγόνου κατά την έξοδο του παιδιού από το κόλπο της μητέρας, κ.ά., μπορούν να προκαλέσουν διάσπαση των εγκεφαλικών κυττάρων, αιματώματα και τελικά ανεπανόρθωτη βλάβη των εγκεφαλικού συστήματος (Chiurazzi, & Pirozzi, 2016· Παρασκευόπουλος, 1980).

2.1.3. Μεταγενετικοί παράγοντες

Η ανάπτυξη και ο τρόπος ζωής ενός παιδιού από τη γέννηση ως και την ενηλικίωση του φαίνεται ότι διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο στην ψυχοσωματική και διανοητική του εξέλιξη, καθώς παράμετροι όπως η τοξικότητα, οι τραυματισμοί, η ποιότητα της διατροφής ή οι παιδικές ασθένειες μπορούν να παρεμποδίσουν τη φυσιολογική ανάπτυξη. Πράγματι, η έκθεση του παιδιού σε τοξικές ή χημικές ουσίες (π.χ. μόλυβδος ή ο υδράργυρος) ή τα εγκεφαλικά τραύματα μπορούν να προκαλέσουν αλλοιώσεις του εγκεφαλικού φλοιού και των αντίστοιχων δομικών κυττάρων. Επιπλέον, ο υποσιτισμός ή η κακή διατροφή του παιδιού φαίνεται να του αποστερεί τη δυνατότητα πρόσληψης όλων των απαραίτητων θρεπτικών συστατικών, που είναι αναγκαία για τη φυσιολογική νοητική και σωματική ανάπτυξή του. Παράλληλα, παιδικές ασθένειες ή λοιμώξεις όπως η

πολιομυελίτιδα, η ανεμοβλογιά, η διφθερίτιδα, η οστρακιά κ.ά. μπορούν να επιδράσουν στις εγκεφαλικές λειτουργίες και με τη σειρά τους να οδηγήσουν σε διανοητική καθυστέρηση. Επιπροσθέτως, εγγενείς στοματικές, οφθαλμικές ή ακοολογικές δυσπλασίες παρεμποδίζουν την ομαλή μεταβίβαση των εξωγενών ερεθισμάτων στους ενδότερους εγκεφαλικούς νευροδιαβιβαστές (Chiurazzi, & Pirozzi, 2016· Τζουριάδου, 1995).

2.1.4. Ψυχοκοινωνικοί παράγοντες

Οι περιβαλλοντικοί ενδογενείς κι εξωγενείς παράγοντες φαίνεται να αποτελούν μια από τις προϋποθέσεις για εμφάνιση ΝΚ, χωρίς όμως να συνιστούν τη βασική της αιτία. Ένα αποστερημένο από ερεθίσματα και κίνητρα οικογενειακό, εκπαιδευτικό, κοινωνικό ή ευρύτερο περιβάλλον μπορεί να μειώσει δραματικά και να καθυστερήσει τη συναισθηματική, γλωσσική και διανοητική εξέλιξη ενός παιδιού. Παράγοντες όπως το χαμηλό κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο, η ηλικία των γονιών, το είδος της οικογένειας (π.χ. πολύτεκνη), η συμπεριφορά (βάνουση, προσβλητική, τιμωρητική), η έλλειψη κινήτρων, φροντίδας και στήριξης κ.ά. φαίνεται να αναστέλλουν τις δυνατότητες ευκαιρίας για μάθηση ή ψυχικής και συναισθηματικής ισορροπίας, με αποτέλεσμα αφενός το παιδί να υιοθετεί συνεχώς μια ολοένα και πιο δυσπροσάρμοστη και αντικοινωνική συμπεριφορά κι αφετέρου να μην μπορεί να προσεγγίσει τα αναπτυξιακά γλωσσικά και γνωστικά ορόσημα της ηλικίας του (Παντελιάδου & Μπότσα, 2007· Shogren, Wehmeyer, Palmer, & Paek, 2013· Tymchuk, 1990).

2.1.5. Συμπεριφορικά ευρήματα

Το σύνολο των γενετικών και περιβαλλοντικών πληροφοριών για τη μελέτη του συμπεριφορικού φαινότυπου της ΝΚ, όπως αναδείχθηκε στα προηγούμενα κεφάλαια, συνιστά ένα πεδίο ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για την επιστημονική κοινότητα. Πράγματι, το κοινό βιολογικό υπόβαθρο, καθώς και η ετερογένεια στην κλινική εικόνα (νοητικά, αισθητηριο-κινητικά, συμπεριφορικά, γνωστικά αλλά και γλωσσικά χαρακτηριστικά) των ατόμων με ΝΚ καθιστά δύσκολο τον προσδιορισμό σαφούς αιτιολογίας και την ερμηνεία της γλωσσικής εξέλιξης τους. Για τον λόγο αυτό, ερευνητές από διάφορα επιστημονικά πεδία στράφηκαν σε προσεγγίσεις απόδοσης της αιτιοπαθογένειας στη βάση του ατομικού προφίλ, των ιδιαίτερων δυνατοτήτων και αδυναμιών των ατόμων με ΝΚ, αλλά και την ίδια τη σχέση της γλώσσας με άλλους γνωστικούς τομείς, που συνδέονται άμεσα με τη λειτουργική συμπεριφορά του ατόμου (Σταυρούση, 2014).

Η διαδικασία εντοπισμού των συγκεκριμένων δυσκολιών και των περιοχών που το παιδί παρουσιάζει ιδιαίτερες δυνατότητες, συνιστά ένα νέο τρόπο προσέγγισης των ατόμων με ΝΚ, που βασίζεται στο μοντέλο των ενδοατομικών δυνατοτήτων και διαφορών κι αντιμετωπίζει το κάθε παιδί χωριστά, σύμφωνα με το αναπτυξιακό και μαθησιακό του προφίλ (Tomlison, 1999, όπ.αναφ. στο Τζιβινίκου, 2015· Χρηστάκης 2002). Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι όσο ο επιπολασμός των νευροαναπτυξιακών διαταραχών αναπτύσσεται με ραγδαίους ρυθμούς, τόσο η επιστημονική κοινότητα αναζητά νέες στρατηγικές και μεθόδους διδασκαλίας, που θα βελτιώσουν τη μάθηση και ειδικότερα την παραγωγή του γραπτού λόγου των ατόμων με ΝΚ σύμφωνα με τις προσωπικές και διατομικές τους διαφορές, αλλά και τις απαιτήσεις του ίδιου του πλαισίου. Οι γραφοκινητικές ικανότητες αποτελούν ένα χρήσιμο εργαλείο για τις επικοινωνιακές λειτουργίες του ατόμου, αφού το βοηθούν να επικοινωνήσει τις σκέψεις του, τις εμπειρίες του και να εκφράσει τα συναισθήματά του. Ειδικότερα για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, η κατάκτηση τους είναι μείζονος σημασίας, για την ισότιμη κοινωνική και επαγγελματική τους δράση, αλλά και την ακαδημαϊκή επιτυχία τους (Spanaki, Venetsanou, Evaggelinou & Skordilis, 2014).

Οι γραφοκινητικές όμως δεξιότητες συνιστούν σύνθετα αντιληπτικο-κινητικά πρότυπα που συνθέτουν σε ένα όλον αισθητηριακούς, γνωστικούς και κινητικούς μηχανισμούς. Για το λόγο αυτό υιοθετείται από τους ειδικούς επιστήμονες η χρήση γνωσιακών μοντέλων, που συντονίζουν τους ατομικούς, γνωσιακούς, αλλά και κοινωνικο-πολιτισμικούς παραγόντες, συνδυάζοντας γλωσσικές, γνωστικές, οπτικοκινητικές, κ.ά. δεξιότητες, προκειμένου να αξιοποιήσουν στο βέλτιστο τη

διαδικασία της μάθησης και των στρατηγικών διδασκαλίας στην εκπαίδευση των μαθητών (Σπαντιδάκης, 2010· Χρηστάκης, 2002). Αποτέλεσμα της νέας αυτής προσέλασης της διαδικασίας της μάθησης είναι τα μοντέλα επεξεργασίας πληροφοριών, που μορφοποιούν τη μαθησιακή συμπεριφορά από τη διεπίδραση του παιδιού με το περιβάλλον του μέσω των εγκεφαλικών λειτουργιών και την ένωση των νευροδιαβιβαστών. Συνεκδοχικά, αν ο εκπαιδευτικός συσχετίσει τη διαδικασία αυτή με το συμπεριφορικό φαινότυπο ενός παιδιού με ΝΚ, θα μπορέσει αποτελεσματικότερα να αξιολογήσει, να σχεδιάσει και να παρέμβει στη μάθηση των παιδιών αυτών, καθώς και στη διδακτική διαδικασία (Χρηστάκης κ.συν., 2013).

Οι πρακτικές λοιπόν, αυτές φέρνουν στην επιφάνεια τις προσπάθειες των ειδικών να καλύψουν το επιστημολογικό κενό του παρελθόντος αναφορικά με τη διαδικασία του γραμματισμού και ιδιαίτερα της γραφής σε παιδιά με ΝΚ. Πράγματι, ο Katim (2000) σε μια έρευνα του σε παιδιά σχολικής ηλικίας με ήπια ή μέτρια ΝΚ, αναφέρει ότι ελάχιστες έρευνες έχουν πραγματοποιηθεί αναφορικά με τις αναγνωστικές και ορθογραφικές τους δεξιότητες, ενώ ταυτόχρονα ο ίδιος επισημαίνει ότι ένα καλά οργανωμένο και στοχευμένο εκπαιδευτικό πολυαισθητηριακό πλαίσιο που βασίζεται στην ανάπτυξη της φωνολογικής επίγνωσης και της φωνογραφημικής αντιστοιχίας, μπορεί να λειτουργήσει υποστηρικτικά και να προάγει τις δεξιότητες τους στην ανάπτυξη της ορθογραφικής δεξιότητας. Η παρατήρηση του αυτή προκύπτει ως απόρροια των διαπιστωμένων ελλειμμάτων των παιδιών με ΝΚ στην ακουστικο-φωνητική επεξεργασία και στην ικανότητα αντιληπτικής διάκρισης, που με τη σειρά της εμποδίζει την ανάπτυξη της φωνολογικής επίγνωσης, αλλά και την παραγωγή λόγου σε επίπεδο προφορικό και γραπτό. Οι δομικές μάλιστα ανωμαλίες (στοματοπροσωπικές ανωμαλίες, βαρηκοΐα, οι νευροκινητικές μειονεξίες, κ.ά) που αντιμετωπίζουν πολύ συχνά τα άτομα αυτά δυσχεραίνουν τη φωνολογική επεξεργασία και σχετίζονται με τη βραδεία και ανεπαρκή φωνολογική τους επίγνωση (Ανδρέου, 2014).

Ειδικότερα, παρατηρούνται σημαντικές μειονεξίες κατά την κωδικοποίηση ή την αποκωδικοποίηση του λόγου που αφορούν απλοποιήσεις συμπλεγμάτων, εμπροσθοποιήσεις, απαλοιφές τελικών συμφώνων, παραλείψεις γραμμάτων ή και ολόκληρων συλλαβών, αντικαταστάσεις οδοντικών από τα αντίστοιχα χειλικά κ.ο.κ. Συνεκδοχικά, η αδυναμία τους να αναγνωρίζουν και να χειρίζονται τα φωνολογικά δομικά στοιχεία της γλώσσας, ιδιαίτερα σε ορθογραφικά διαφανή συστήματα όπως το ελληνικό, δυσχεραίνει την επαφή τους με το γραμματισμό και ειδικότερα με την ορθογραφική ικανότητα με μακροποθρόθεσμες απόρροιας την απόσυρση από την εκπαιδευτική διαδικασία, τη μειωμένη αυτοπεποίθησή τους και την κοινωνική τους απομόνωση (Μπάρμπας, & Τρυποπούλου, 2018· Πρωτόπαπας & Σκαλούμπακας, 2010).

Παράλληλα, στον τομέα της μορφοσύνταξης τα παιδιά με ήπια ΝΚ ή SD κάνουν χρήση αντιγραμματικών προτάσεων, αλλά παράλληλα εμφανίζουν ένα πλήθος σφαλμάτων, μορφολογικού υποβάθρου, με λανθασμένη χρήση προσώπων, πτώσεων και αριθμών, λανθασμένη χρήση παραγωγικών και κλιτικών επιθημάτων και χρήσης των χρόνων. Επιπλέον, οι προτάσεις τους είναι σύντομες (μειωμένο Μέσο Μήκος Εκφωνήματος), ενώ η σύνδεση των προτασιακών δομών στηρίζεται σχεδόν αποκλειστικά στη χρήση του παρατακτικού συνδέσμου «και». Επιπλέον, σε επίπεδο παραγωγής δευτερευουσών προτάσεων, παρατηρείται σε ελάχιστες περιπτώσεις χρήση των ερωτηματικών, αναφορικών και αιτιολογικών προτάσεων, ή της παθητικής φωνής, καθώς οι γνωστικές τους αδυναμίες δημιουργούν συνεκδοχικά ανεπάρκειες στην κατανόηση και στην απόδοση των αιτιακών τους σχέσεων (Charman, 1991, όπ.αναφ. στο Σταυρακάκη & Τσακιρίδου, χ.χ.).

Υπό αυτό το πρίσμα, προγενέστερες μελέτες των Katim (2001), αλλά και μεταγενέστερες των Joseph και Seery (2004) επεσήμαναν ότι ελλείμματα στο τομέα της φωνολογίας, της μορφολογίας, της ορθογραφίας, της σύνταξης, αλλά και της αναγνωστικής ικανότητας και κατανόησης θα μπορούσαν να επιβραδύνουν τη γλωσσική και γνωστική ανάπτυξη του παιδιού με ήπια ή μέτρια ΝΚ. Καθώς, η ανάπτυξη της ορθογραφικής ικανότητας ακολουθεί τα διαδοχικά στάδια εξέλιξης ενός παιδιού (το προεπικοινωνιακό, το ημιφωνητικό, το φωνητικό, το στάδιο της μεταβατικής και

το στάδιο της μορφωνημικής ορθογραφίας), ο βασικός μοχλός ανάπτυξης της ορθογραφικής ικανότητας στηρίζεται αφενός στην ίδια την εξελικτική πορεία του παιδιού κι αφετέρου στην κατανόηση της αλφαβητικής και φωνολογικής αρχής της γλώσσας (Μουζάκη & Πρωτόπαπας, 2010). Επίσης, η αξιοποίηση του ορθογραφικού μοντέλου της Baillet (1991, όπ.αναφ. στο Μουζάκη & Πρωτόπαπας, 2010) θα μπορούσε να συνδράμει από τη μια στην κατηγοριοποίηση και στην ποιοτική ανάλυση των ορθογραφικών επιλογών των μαθητών κι από την άλλη στη στοχευμένη αντιμετώπιση των δυσκολιών τους.

Λαμβάνοντας υπόψη επομένως, τα αναπτυξιακά και μαθησιακά χαρακτηριστικά των παιδιών με ΝΚ, πολυαισθητηριακές μέθοδοι, στρατηγικές και προγράμματα, όπως η «Άμεση και Ρητή Διδασκαλία», η μέθοδος της «Montessori», «flash-cards» (Katim, 2001) ή τα ειδικά εκπαιδευτικά παρεμβατικά προγράμματα όπως το «Retrieval, Automacity, Vocabulary Elaboration, Orthography» (RAVE-O) (Traficante, Andolfi & Wolf, 2017), το «Four-Block Multimethod Literacy Framework», ή το «Optical Learning Environment», ή το μοντέλο των Διδακτικών Ενοτήτων - Teaching units (Χρηστάκης κ.συν., 2013) ενδείκνυνται για την εκμάθηση και τη διδασκαλία τους, καθώς προσεγγίζουν διαθεματικά και πολυαισθητηριακά την ύλη και τη συνδέουν με τη ζωή.

Επίσης, στο πνεύμα της ολόπλευρης και ολιστικής ανάπτυξης της γραφοκινητικής και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά και ενήλικες με ΝΚ και Σύνδρομο Down, οι Moy, Tardif και Tsao (2017) τόνισαν την ανάγκη ενός ολοκληρωμένου παρεμβατικού προγράμματος που θα στοχεύει στην κάλυψη των γραφοκινητικών και συγγραφικών μειονεξιών. Πιο συγκεκριμένα, διαπίστωσαν ότι τα ελλείμματα στη συγγραφική παραγωγή και στις γραφοκινητικές δεξιότητες, δυσχέραιναν την ενασχόληση και την εμπλοκή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία με αποτέλεσμα την απόσυρση τους σε έργα που απαιτούσαν ιδιαίτερη προσοχή και συντονισμό, όπως είναι η γραφή και η ορθογραφία. Συμπεράσματα στα οποία είχαν καταλήξει μια δεκαετία νωρίτερα οι επιστήμονες Bear, κ. συν. (2004), οι οποίοι είχαν διαπιστώσει ότι σε άτομα με ήπια ή μέτρια ΝΚ, η ποιοτική έκπτωση στο τομέα της εκτελεστικής λειτουργίας ευθύνεται για τα προβλήματα οπτικοκινητικού συντονισμού, οπτικοχωρικής αντίληψης και τη μειωμένη ικανότητα συγκέντρωσης και προσοχής.

Παράλληλα, ανάλογη αδυναμία φαίνεται να επιδεικνύουν και στο σχεδιασμό και στη χρήση συγκεκριμένων στρατηγικών για επίλυση προβλημάτων. Όμως, με την παροχή κατάλληλης και στοχευμένης εκπαίδευσης στις στρατηγικές της μάθησης, οι μαθητές με ΝΚ μπορούν να ξεπεράσουν τα ελλείμματα τους ανάλογα με τις περιστάσεις, χωρίς όμως να μπορούν πάντοτε να τα γενικεύσουν και να τα διατηρήσουν σε άλλες δραστηριότητες ή πλαίσια, εξαιτίας του περιορισμένου ρυθμού ανάπτυξης τους στην επεξεργασία των πληροφοριών. Έτσι, ενώ πολύ συχνά γνωρίζουν τι θα πρέπει να πράξουν, επιδεικνύουν απροθυμία στη χρήση συγκεκριμένων διαθέσιμων στρατηγικών μάθησης, είτε λόγω έλλειψης κινήτρου, είτε λόγω προηγούμενων εμπειριών που τους γέμισαν με άγχος και συναισθήματα ματαίωσης και αποτυχίας (Μπάρμπας, & Τρυποπούλου, 2018· Willner, Bailey, Parry, & Dymond, 2010).

3. Συμπεράσματα

Οι παραπάνω διδακτικές πρακτικές θέτουν στο επίκεντρο τις ατομικές ανάγκες και το επίπεδο του κάθε μαθητή και προσεγγίζουν σφαιρικά τις μειονεξίες τους, δίνοντας έμφαση στην εκμάθηση της γλώσσας μέσω της διέγερσης πολλαπλών αισθητηριακών καναλιών. Έτσι, επικεντρώνονται στην εκμάθηση των βασικών δομικών στοιχείων της γλώσσας σε λεξικό και υπολεξικό επίπεδο, αλλά και στη παραγωγή του γραπτού λόγου μέσα από την άμεση (one-to-one) διδασκαλία. Τα παιδιά ενδυναμώνουν τις νοητικές και λεξικές τους αναπαραστάσεις, όχι μόνο σε επίπεδο φωνήματος, αλλά και στο πλαίσιο αλληλεπίδρασης και με άλλα δομικά στοιχεία της γλώσσας, όπως η σημασιολογία και η ορθογραφία, ενώ ταυτόχρονα εξετάζεται ο κάθε γλωσσικός παράγοντας χωριστά (Μουζάκη & Πρωτόπαπας, 2010). Ταυτόχρονα, οι ειδικοί παιδαγωγοί εκπαιδεύουν τα άτομα με ΝΚ στη χρήση γνωστικών και μεταγνωστικών στρατηγικών, αλλά και στρατηγικών

αυτοκαθορισμού, παρέχοντας τους την κατάλληλη ανατροφοδότηση, με στόχο την παροχή κινήτρων και την ενεργή εμπλοκή τους στη μαθησιακή διαδικασία.

Βιβλιογραφία

Ελληνόγλωσση

- Ανδρέου, Γ. (Επιμ.) (2014). *Γλώσσα και Ειδική Αγωγή: Ψυχολογιστική Προσέγγιση*. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Γιαχούδη.
- Κάκουρος, Ε., & Μανιαδάκη Κ. (2005). *Ψυχοπαθολογία Παιδιών και Εφήβων. Αναπτυξιακή Προσέγγιση*. Αθήνα: Τυπωθήτω.
- Κωνστανταρέα, Μ.. Παιδικός Αυτισμός. Στο Γ. Τσιαντής και Σ. Μανωλόπουλος (Επιμ. Εκδ.) , Σύγχρονα Θέματα παιδοψυχιατρικής, Τόμος Β, Πρώτο Μέρος (σ. 192-193) Αθήνα: Καστανιώτη. 2001
- Μητσικοπούλου, Β. (2001). Γραμματισμός. Στο: Α.Φ. Χριστίδης, & Μ. Θεοδωροπούλου (Επιμ.), *Εγκυκλοπαιδικός οδηγός για τη γλώσσα* (σελ. 209-213). Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.
- Μουζάκη, Α., Σιδερίδης, Γ., Πρωτόπαπας, Α., & Σίμος Π. (2010). Μία δοκιμασία για την αξιολόγηση της ορθογραφίας. Στο: Α. Μουζάκη, & Θ. Πρωτόπαπας (Επιμ.). *Ορθογραφία. Μάθηση και Διαταραχές*. Αθήνα: Gutenberg.
- Μπάρμπας, Γ. Σ., & Τρυποπούλου, Ο. (2018). Η ένταξη των μαθητών με νοητική ανεπάρκεια στην ομάδα των συνομηλίκων στο νηπιαγωγείο μέσα από το συλλογικό παιχνίδι-Μια πιλοτική έρευνα. *Έρευνα στην Εκπαίδευση*, 7(1), 14-27.
- Νησιώτου, Ι., & Βλάχος Φ. (2014). Νευροαναπτυξιακές διαταραχές Υπάρχει κοινή βιολογική βάση;. *Ψυχιατρική παιδιού & εφήβου*, 2: 31–41.
- Norbury, F.C., Tomblin, J. B. & Bishop, V.M.D. (2013). (μτφρ. Κουλεντιανού Μ.). *Κατανοώντας τις Αναπτυξιακές Γλωσσικές Διαταραχές*. Αθήνα: Gutenberg.
- Παντελιάδου, Π. (2107). «Ειδική Αγωγή και αποτελεσματική διδασκαλία. Νοητική αναπηρία». Έκδοση: 1.0. Θεσσαλονίκη 2014. Ανακτήθηκε από <http://eclass.auth.gr/courses/OCRS302/>.
- Παντελιάδου, Σ., & Μπότσας, Γ. (2007). Μαθησιακές Δυσκολίες: Βασικές Έννοιες & Χαρακτηριστικά. *Βόλος: Εκδόσεις Γράφημα*.
- Παπαηλιού, Χ. (2010). Ο ρόλος των γονιδίων στην Τυπική και Αποκλίνουσα Γλωσσική Ανάπτυξη: το Παράδειγμα του Σύνδρομου Williams-Beuren. Στο Βογινδρούκας, Ι., Οκαλίδου, Α., & Σταυρακάκη, Σ. (Επιμ.) (2010). *Αναπτυξιακές Γλωσσικές Διαταραχές: Από τη βασική έρευνα στην κλινική πράξη*. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.
- Παρασκευόπουλος, Ι. (1980). Νοητική Καθυστέρηση: Διαφορική διάγνωση, αιτιολογία- πρόληψη, ψυχοπαιδαγωγική αντιμετώπιση. Αθήνα: Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων (ΟΕΔΒ).
- Πρωτόπαπας, Θ. & Σκαλούμπακας, Χ. (2010). *Κατηγοριοποίηση Ορθογραφικών Λαθών*. Στο: Α. Μουζάκη, & Θ. Πρωτόπαπας (Επιμ.). *Ορθογραφία. Μάθηση και Διαταραχές*, σσ. 181-197. Αθήνα: Gutenberg.
- Σπαντιδάκης Ι. (2010). *Κοινωνιο-Γνωσιακά Πολυμεσικά Περιβάλλοντα Μάθησης Παραγωγής Γραπτού Λόγου*. Αθήνα: Gutenberg
- Σταυρακάκη, Σ. & Τσακίριδου, Μ. (χ.χ.): *Γλωσσικές ικανότητες στα γενετικά σύνδρομα: Η περίπτωση των ερωτηματικών προτάσεων*. Πανεπιστήμιο Θεσ/νίκης & Πανεπιστήμιο του Λονδίνου. Παρουσίαση 10^{ης} εβδομάδας. Ανακτήθηκε 15 Μαΐου, 2018 από https://courses.eap.gr/pluginfile.php/54179/mod_resource/content/2/%CE%A3%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%BF%20Williams%20vs%20Down.pdf
- Σταυρούση, Π. (2014). *Ανάπτυξη της Γλώσσας και Νοητική Καθυστέρηση: Η περίπτωση του συνδρόμου Down*, στο Ανδρέου, Γ. (Επιμ.) (2014). *Γλώσσα και Ειδική Αγωγή: Ψυχολογιστική Προσέγγιση*. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Γιαχούδη.

- Τζιβινίκου, Σ. (2015). *Μαθησιακές Δυσκολίες - Διδακτικές Παρεμβάσεις*. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Ανακτήθηκε από: repository.kallipos.gr/handle/11419/5332.
- Τζουριάδου, Μ. (1995). *Παιδιά με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες: μια Ψυχοπαιδαγωγική προσέγγιση*. Θεσσαλονίκη: Προμηθεύς.
- Χρηστάκης, Κ. (2002). *Διδακτική Προσέγγιση Παιδιών και Νέων με Μέτριες και Σοβαρές Δυσκολίες*.
- Χρηστάκης, Κ., Κρητικού, Α., Μαγκούτη, Ζ., Μπαλκίζας, Ν., Μπελεγράτη, Χ., & Υφαντή, Ε. (2013). Προγράμματα και στρατηγικές διδασκαλίας για άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και σοβαρές δυσκολίες μάθησης. Ανακτήθηκε από http://iek-artas.art.sch.gr/openeeclass/modules/document/file.php/BREFO_D115/3syneae.pdf

Ξενόγλωσση

- American Psychiatric Association (2013). DSM-V diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.). Washington, DC: *American Psychiatric Association*, 2013. Ανακτήθηκε από <https://doi.org/10.1176/appi.books.9780890425596>
- Bear, M. F., Huber, K. M., & Warren, S. T. (2004). The mGluR theory of fragile X mental retardation. *Trends in neurosciences*, 27(7), 370-377. Ανακτήθηκε από <http://bearlab-s1.mit.edu/BearLab/pubs/bear04.pdf>
- Chiurazzi, P., & Pirozzi, F. (2016). Advances in understanding—genetic basis of intellectual disability. *F1000Research*, 5. Ανακτήθηκε από <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4830215/>
- Hoff, E. (2009). *Language Development* (4th edition). Wadsworth: Cengage Learning
- Joseph, L. M., & Seery, M. E. (2004). Where is the phonics? A review of the literature on the use of phonetic analysis with students with mental retardation. *Remedial and Special Education*, 25(2), 88-94. Ανακτήθηκε από https://www.jstor.org/stable/23879702?newaccount=true&read-now=1&seq=9#page_scan_tab_contents
- Katims, D. S. (2000). *The Quest for Literacy: Curriculum and Instructional Procedures for Teaching Reading and Writing to Students with Mental Retardation and Developmental Disabilities. MRDD Prism Series*. The Council for Exceptional Children, 1920 Association Dr., Reston, VA 20191-1589. Ανακτήθηκε από <https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED445454.pdf>
- Katims, D. S. (2001). Literacy assessment of students with mental retardation: An exploratory investigation. *Education and Training in Mental Retardation and Developmental Disabilities*, 363-372. Ανακτήθηκε από http://www.jstor.org/stable/23879898?read-now=1&refreqid=excelsior%3A1bce34f63f5000a469d77662498556df&seq=9#page_scan_tab_contents
- Moy, E., Tardif, C., & Tsao, R. (2017). Predictors of Handwriting in Adolescents and Adults with Down Syndrome. *International Journal of Disability, Development and Education*, 64(2), 169-181. Ανακτήθηκε από <http://centrepsyycle-amu.fr/wp-content/uploads/2013/10/Predictors-of-Handwriting-in-Adolescents-and-Adults-with-Down-Syndrome.pdf>
- Reilly, P. R. (1987). Involuntary sterilization in the United States: a surgical solution. *The Quarterly review of biology*, 62(2), 153-170. Ανακτήθηκε από <http://courses.washington.edu/intro2ds/Readings/Reilly-involuntary.pdf>
- Ryan, S., & Ferguson, D. L. (2006). The Person behind the Face of Fetal Alcohol Spectrum Disorder: Student Experiences and Family and Professionals' Perspectives on FASD. *Rural Special Education Quarterly*, 25(1), 32-40. Ανακτήθηκε από <https://www.uvm.edu/cess/cdci/green-mountain-fetal-alcohol-spectrum-disorders-fasd>
- Shogren, K. A., Wehmeyer, M. L., Palmer, S. B., & Paek, Y. (2013). Exploring personal and school environment characteristics that predict self-determination. *Exceptionality*, 21(3), 147–157.

- Smith, T., Polloway, E. A., Patton, J. R., & Beyer, J. F. (2008). Individuals with intellectual and developmental disabilities in the criminal justice system and implications for transition planning. *Education and training in developmental disabilities*, 421-430. Ανακτήθηκε από http://daddcec.org/Portals/0/CEC/Autism_Disabilities/Research/Publications/Education_Training_Development_Disabilities/Full_Journals/ETDD200812V43n4.pdf#page=17
- Spanaki, I. E., Venetsanou, F., Evaggelinou, C., & Skordilis, E. K. (2014). Graphomotor Skills of Greek Kindergarten and Elementary School Children: Effect of a Fine Motor Intervention Program 1. *Comprehensive Psychology*, 3, 01-09. Ανακτήθηκε από <http://journals.sagepub.com/doi/full/10.2466/01.09.IT.3.2>
- Traficante, D., Andolfi, V. R., & Wolf, M. (2017). Literacy abilities and well-being in children: Findings from the application of EUREKA, the Italian adaptation of the RAVE-O Program. *Form@re*, 17(2), 12.
- Tymchuk, A. J. (1990). Parents with mental retardation: A national strategy. *Journal of Disability Policy Studies*, 1(4), 43-55. Ανακτήθηκε από <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.880.4577&rep=rep1&type=pdf>
- Willner, P., Bailey, R., Parry, R., & Dymond, S. (2010). Evaluation of executive functioning in people with intellectual disabilities. *Journal of Intellectual Disability Research*, 54(4), 366-379. Ανακτήθηκε από <https://pdfs.semanticscholar.org/a6ab/bd19fee32722f4f49923f832dff732579f85.pdf>